
Paul Kammerer

Paul Kammerer

Letícia Salgado¹, Vanessa Nishijima Gorgon²

1. Letícia Salgado. Bióloga. E-mail: lehsalgado99@gmail.com

2. Vanessa Nishijima Gorgon. Bióloga. E-mail: vanessangordon@hotmail.com

1. A Vida do Beijador de Sapos

Paul Kammerer (1880-1926) nasceu no dia 17 de agosto de 1880 em Viena (FIGURA 1), sob uma estrela da sorte¹, sendo um dos quatro filhos do industrial vienense, Carl Kammerer, com sua esposa judia Sofie. Sua infância foi marcada por seu enorme interesse pelos animais, transformando a casa da família em um terrário. Além disso, demonstrou um enorme talento para as artes e música, fato que justifica suas várias denominações relacionadas ao conceito de artista. Estudou simultaneamente zoologia e musicologia na Universidade de Viena (VARGAS et al., 2016).

Figura 1 - Paul Kammerer. Fonte: Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos

Na academia, ao ter contato com matérias relacionadas à evolução, apaixonou-se pelas ideias de Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)², tornando-se um defensor do lamarckismo, em cujos seus futuros trabalhos se basearam. Ao terminar a faculdade, começou a trabalhar no Vivarium, laboratório experimental de animais do Instituto Biológico de

¹ O Imperador da Áustria nasceu em 18 de agosto de 1830, e por isso as celebrações de seu aniversário eram seguidas por festivais nacionais (KOESTLER, 1971).

² Jean-Baptiste Lamarck foi um cientista que viveu durante o século XVIII e as três primeiras décadas do século XIX. Assim como outros naturalistas da época, defendia as ideias da evolução orgânica, ou seja, considerava que as espécies existentes atualmente vieram de seus antecessores, a partir da Lei do Uso e Desuso (os organismos tendiam a desenvolver os órgãos que mais utilizavam e os menos usados entravam em desuso, até se tornarem inutilizáveis) e da Lei de Transmissão dos Caracteres Adquiridos (as características dos órgãos mais utilizados e dos menos utilizados iriam ser passadas para as gerações futuras). Através do tempo, o lamarckismo foi estudado como uma oposição a Teoria de Evolução de Charles Darwin (1809-1882); (MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira; 2004).

Viena³(FIGURA 2), na qual ficou encarregado pelos terrários e aquários do local, realizando as tarefas de criação e reprodução de anfíbios e répteis (MÜLLER, 2017). Sua aptidão no êxito da reprodução desses animais era incomparável com quaisquer outros cientistas e Paul era conhecido por todos pela sua afeição com seus animais. Alguns de seus assistentes de laboratório relataram que seu carinho era tanto, ao ponto de frequentemente beijar seus sapos, corroborando para seu apelido “o beijador de sapos” (BAUSEK and WASHIETL, 2018).

Em 1926, Kammerer foi nomeado para a Academia Comunista de Ciências de Moscou(KOESTLER, 1971)

]

Figura 2 – VIVARIUM. Fonte: (MÜLLER, 2017)

2. Vida social no meio de famosos.

Afora seu trabalho como pesquisador, Paul também era um renomado professor de música e compositor de sinfonias, sendo aceito como aluno por Gustav Mahler (1860-1911)⁴, considerado um dos maiores compositores do período romântico, e Alexander von Zemlinsky (1871-1942)⁵, reconhecido pelo seu trabalho “Sinfonia Lírica”. Isso lhe

³ Vivarium ou Biologische Versuchsanstalt (laboratório biológico), fundado por três cientistas judeus em 1903, localizado em um antigo aquário de Viena. Se diferenciava por aceitar cientistas do mundo inteiro, além de oferecer oportunidades para mulheres que não podiam trabalhar na Universidade de Viena na época. Teve como objetivo, promover a biologia experimental e quantitativa, tornando-se rapidamente uma importante instituição de pesquisa internacional. Encerrou suas atividades em 1938 após a afiliação da Áustria com a Alemanha nazista. Todos os cientistas judeus da instituição perderam suas posições e sete dos quais morreram no Holocausto (MÜLLER, 2017).

⁴ Gustav Mahler nasceu na atual República Tcheca, em 7 de julho de 1860. Atualmente é visto como um dos maiores compositores do período romântico, responsável por estabelecer uma ponte entre a música do século XIX com a do período moderno. Veio a falecer em 18 de maio de 1911, com 50 anos, de uma infecção estreptocócica no sangue (BARHAM, JEREMY; 2005).

⁵ Alexander von Zemlinsky, compositor, maestro e professor austríaco, nascido em Viena em 14 de outubro de 1871. Seu trabalho mais reconhecido é a Sinfonia Lírica, uma peça em sete movimentos para orquestra, soprano e barítono. Faleceu em Larchmont em 1942, de pneumonia (BEAUMONT, 2000).

conferiu uma posição na alta sociedade vienense, além de seu ingresso na Sociedade Maçônica⁶ (BAUSEK; WASHIETL, 2018).

A popularidade de Paul Kammerer é notável, uma vez que entre sua lista de amigos famosos estão o maestro Bruno Walter (1876-1962), o sociólogo Rudolf Goldscheid (1870-1931), os compositores Alban Berg (1885-1935) e Franz Schreker (1878-1934), e até mesmo o próprio Albert Einstein (1879-1955). Ele também deixou uma longa lista de amantes, da qual a mais marcante foi a compositora, pintora, editora e socialite austríaca Alma Mahler (1879-1964), a quem Paul era completamente obcecado. Alma descreveu o romancista da seguinte forma: “Se eu me levantasse de uma cadeira ele cheirava e acariciava o lugar onde eu estava sentada” (SCHMIDL, 2010). O relacionamento terminou em meados de 1912. Após isso se casou com a pintora Anna Walt, com quem teve uma filha batizada de Lacerta, que significa “lagarto”⁷ em latim (BAUSEK and WASHIETL, 2018).

Não há biografia do Paul Kammerer enquanto vivo, porém as fontes variam de suas polêmicas com diferentes pesquisadores, diversas cartas, documentos, arquivos, e relatos de amigos próximos ou de sua filha Lacerta (KOESTLER, 1971).

A partir de 1914, se teve início a Primeira Guerra Mundial, conseqüentemente todas as expressões de arte até então se estagnaram.

3. Ideias lamarckianas e sua carreira como cientista.

Paul Kammerer realizou a maior parte de sua carreira no Vivarium, onde publicou 130 artigos no período de 6 anos (BAUSEK and WASHIETL, 2018). Nesse tempo, inundou as imprensas com seus experimentos e relatos de modificações dramáticas de formas e comportamentos animais, induzidos por influências ambientais. As salamandras manchadas tornaram-se listradas ao passo que as listradas ficaram manchadas, as salamandras terrestres produzem larvas aquáticas, salamandras cegas das cavernas desenvolveram olhos funcionais quando criadas à luz vermelha, e ainda incluindo outros lagartos, esguichos, rãs e sapos-parteiros que mudaram suas cores, formas ou ciclos de vida (GLIBOFF, 2006). Todos esses desenvolvimentos foram confirmados por outros cientistas da próxima geração. Seguindo suas ideias Lamarckistas, Kammerer argumentou que seus experimentos eram bem-sucedidos pelo adquirento de novas características juntamente com os efeitos da Lei do Uso e Desuso dos órgãos (GLIBOFF, 2006).

Kammerer se popularizou principalmente por seus relatos sobre modificações dramáticas das formas e comportamentos dos animais, todas induzidas por influências ambientais, e a maioria, aparentemente, hereditária. Seguindo sua lógica de raciocínio e depoimentos, salamandras manchadas (*Ambystoma maculatum*) ficaram listradas, as listradas ficaram manchadas, ao passo que salamandras terrestres produziam larvas aquáticas e os criados em água pularam seu estágio larval, a salamandra aquática (*Proteus anguinus*)⁸ desenvolveu olhos funcionais, enquanto lagartos, esguichos, rãs, e os conhecidos sapos midwife mudaram suas cores, formas e ciclos de vida.

Seu principal palpite e ideia ao qual defendia se baseava no fato de que ao induzir o animal em um ambiente diferente do comum a ele, causaram

nesses animais adquirirem novas características, e que tais efeitos, juntamente com os efeitos do uso e desuso dos órgãos, foram a principal causa de mudança relacionada à adaptação. Sua criatividade e mente de artista com talento para arte, interesse na biologia, e renomada educação, o permitiam pensar dessa forma. É perceptível assim o contraste da evolução pela visão criativa, e pela visão eliminatória da seleção natural (KOESTLER, 1971).

⁶ A Sociedade Maçônica teve início em 1717 e tinha como intuito ser uma espécie de escola de formação humana de caráter cosmopolita e secreto, reunindo homens de diferentes nacionalidades, religiões e línguas, com o objetivo de alcançar a perfeição por meio do simbolismo de natureza mística e/ou racional, da filantropia e da educação (BARATA, 1994).

⁷ Lacertidae é uma família de répteis escamados a qual Kammerer apreciava. Inclusive, ele descobriu uma variedade até então não conhecida, “batizada” de *Lacerta fumana Kammereri* em homenagem a seu nome (KOESTLER, 1971).

⁸ Anfíbios que vivem nas águas subterrâneas de cavernas, sendo reconhecidos por serem totalmente aquáticos e cegos.

4. O experimento que deu fim à sua carreira (e vida).

O polêmico experimento realizado por Paul Kammerer, que resultou em uma acusação de fraude pela comunidade científica, começou em 1903, quando o cientista conduziu uma série de experimentos em pererecas da espécie *Hyla arborea* e em sapos da espécie *Alytes obstetricans*, conhecido popularmente como “sapo-parteiro” devido aos cuidados parentais característicos, no qual, os machos carregam os ovos fertilizados em suas costas, protegendo-os de possíveis predadores, como mostrado na figura abaixo (BOSCH, 2014).

Figura 3 - Sapo parteiro macho. Fonte: (BOSCH, 2014)

O objetivo de Kammerer era fornecer evidências para a teoria de Jean-Baptiste Lamarck de que os organismos poderiam transmitir características adquiridas em suas vidas para seus filhos (COLONNA, 2015). Seu experimento foi publicado em 1906 no livro alemão “Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen”, em tradução literal: “Arquivo para Mecânica de Desenvolvimento de Organismos”. A obra contém trabalhos realizados no departamento de zoologia do Instituto de Pesquisa Biológica de Viena, também conhecido como Vivarium. Além de Paul, outros sete cientistas apresentaram os seus trabalhos no livro, sendo que o de Kammerer contou com 92 páginas de descrições detalhadas sobre as séries de experimentos realizados, assim como suas tentativas, erros, reflexões e anotações. Ele o batizou de “Modificação experimental da atividade reprodutiva em sapo-parteiro (*Alytes obstetricans*) e perereca (*Hyla arborea*)”.

Na introdução, o cientista levanta o debate sobre a Lei de Caracteres Adquiridos de Lamarck, deixando claro seu ponto de vista, segundo suas próprias palavras traduzidas:

“Uma maneira indireta de mudar a forma é mudar o modo de vida. Este desvio é mantido de maneira a influenciar a reprodução (...) No entanto, é muito mais fácil e mais geral do que todas as propriedades morfológicas de um animal influenciar suas propriedades fisiológicas-ecológicas, mudar seus movimentos, paradeiro, alimentação e reprodução. Essas características, que se revelam em um determinado modo de vida, podem ser descritas como “propriedades da espécie” assim como, por exemplo, a forma e a coloração do corpo do animal; portanto, as mudanças no estilo de vida fazem parte do processo de especiação tanto quanto as mudanças na estrutura.”

(Paul Kammerer, 1906)

De acordo com o próprio, os experimentos tinham como objetivo aproximar os tipos de reproduções dos sapos-parteiros e pererecas *Hyla arborea*, através de adaptações extremas nos ovos e larvas em água e terra. Ele comenta que seus antigos experimentos com salamandras foram favorecidos pelo fato de as duas espécies estudadas estarem intimamente relacionadas e que, portanto, neste novo experimento fez questão de escolher duas espécies distantes filogeneticamente. Kammerer objetivava que as espécies adotassem completamente o modo de reprodução uma da outra.

O capítulo é dividido em partes, sendo que as primeiras são descrições precisas das espécies *Alytes obstetricans* e *Hyla arborea*, relatando seus comportamentos em meios normais, como se reproduzem, os cuidados parentais para com a ninhada, a maturação dos ovos e o estado larval. Kammerer também escreve com uma grande riqueza de detalhes o método que usou para conseguir criar e reproduzir ambas as espécies em laboratório.

É explicado que os sapos-parteiros (*Alytes obstetricans*) vivem sua vida adulta e acasalam em terra. Quando as fêmeas põem seus ovos, eles são grudados na parte traseira do sapo macho em um saco pegajoso, se desenvolvem por algumas semanas em terra e eclodem quando o mesmo coloca a prole em contato com água. Os girinos vivem na água, apresentando apenas patas dianteiras, para eventualmente desenvolverem patas traseiras e passarem o resto de sua vida adulta em terra. Já as pererecas da espécie *Hyla arborea* se reproduzem em meio aquático, precisando de almofadas nupciais para se reproduzirem. As almofadas são uma adaptação ao meio escorregadio em que se reproduzem, são localizadas entre o antebraço e o polegar das pererecas machos, são inchaços escuros que proporcionam aderência, ajudando-os a se agarrarem nas fêmeas com mais facilidade (COLONNA, 2015).

Após todos os esclarecimentos, começa a primeira série de experimentos, na qual ele variou o ambiente em que estavam os ovos desenvolvidos de sapos-parteiros, limitando o acesso a água e aquecendo os ovos para acelerar o processo de desenvolvimento dos filhotes. Como resultado foi observado uma diminuição na quantidade de ovos, porém aumentando drasticamente seu tamanho, contendo muito mais gema. Os ovos geraram girinos com patas traseiras, pois faltando água para inchar e estourar o saco do ovo, esses novos girinos nascem se empurrando com as pernas para fora dos ovos. De acordo com Kammerer, ele havia induzido a prole a pular o estágio de girino, passando para indivíduos plenamente desenvolvidos, embora tivesse reduzido seus números (COLONNA, 2015).

A segunda série de experimentos se concentrou no desenvolvimento de almofadas nupciais. Kammerer aumentou significativamente a temperatura dos terrários, de forma que os sapos-parteiros foram induzidos a irem se resfriar na água e acasalarem nela. Ao serem obrigados a permanecerem em água, as fêmeas depositam seus ovos diretamente nela, e depois de várias gerações os sapos machos não carregavam mais sua prole, pois estavam muito escorregadios. Nos resultados, Kammerer destacou que os ovos ficavam menores a cada geração, pois girinos que se desenvolvem na água não precisam de grandes quantidades de gema para crescer. Ele também relatou que os sapos machos das novas gerações parecem desenvolver almofadas nupciais, para ajudar no acasalamento (KAMMERER, 1906).

5. Uma morte tragicamente romântica.

Em 23 de setembro de 1929, a vida de Paul Kammerer termina, recordado com uma vista paradisíaca na qual seu corpo já sem vida repousava. No percurso que antecedeu sua morte, precisamente na quarta feira do dia 22 de setembro de 1929, Paul embarcou em um trem que partiu de Viena, sua cidade natal, com destino a Puchberg⁹. Logo após desembarcar na estação, Kammerer alugou um quarto no hotel Robe¹⁰, o qual deixaria na manhã seguinte para uma curta caminhada sentido a Himberg¹¹, mais especificamente a uma colina íngreme no extremo leste da cidade, levando consigo dois dos cachorros do hotel.

A reconstrução da trilha percorrida por Kammerer tem início no hotel em que estava instalado, ultrapassando um riacho, e seguindo por fim um caminho íngreme em ziguezague até Himberg. Após aproximadamente meia hora de

⁹ Cidade localizada no pé das montanhas Schneeberg, popular principalmente por suas termas. Ela se encontra a cerca de quarenta milhas da capital austríaca, na Baixa Áustria, a aproximadamente uma hora de viagem de trem (TASCHWER, 2016).

¹⁰ Situado nas proximidades, Kammerer era um hóspede frequente deste hotel. Nos dias atuais ele é chamado de Schneeberghof (TASCHWER, 2016).

¹¹ Município localizado na Baixa Áustria (STATISTIK AUSTRIA, 2022).

caminhada pela floresta de Föhrenwald, um caminho em declive se ramifica à direita, terminando no Theresienfelsen¹². Deste ponto tem-se uma vista esplêndida que abrange desde Schneeberg¹³ até Puchberg, esta foi a última paisagem que Paul viu antes de morrer (Figura 2).

Às 14 horas do dia 23 de setembro de 1926, Johann Lechner, um ferroviário aposentado, escutou latidos de cachorros advindos de Theresienfelsen. Ao chegar ao mirante, Lechner se deparou com um corpo sem vida, vestindo um terno escuro, encostado a uma pedra na posição sentada. Sua reação foi correr para a aldeia, contatar o médico da comunidade Dr. Kerbl e a polícia local. Ambos chegaram ao local cerca de uma hora depois (TASCHWER, 2016).

Figura 4 – Vista de Paul Kammerer momentos antes de seu suicídio: a vista de Theresienfelsen que abrange as montanhas de Schneeberg e a cidade de Puchberg. Fonte: (TASCHWER, 2016)

O estado em que seu corpo foi encontrado mostrava um revólver em sua mão direita, o qual aparentemente teria sido usado para atirar no lado esquerdo de sua cabeça, logo acima da orelha esquerda, destruindo com o tiro parte de seu olho. Em um dos seus bolsos foi encontrada uma carta que apontava uma suposta despedida (KOESTLER, 1971). Visto isso, imediatamente a polícia declarou que sua morte fora um suicídio (BAUSEK; WASHIETL, 2018).

Endereçada para “a pessoa que encontrar meu corpo”, na carta estava escrito:

“Dr. Paul Kammerer solicita não ser transportado para sua casa, a fim de poupar sua família dessa chocante visão. Talvez, o mais simples e barato fosse a utilização de uma das salas de dissecação de um dos institutos universitários. Eu gostaria de pelo menos prestar à ciência esse mínimo serviço. Desse modo, é possível que em algum momento meus digníssimos colegas acadêmicos possam descobrir traços das qualidades que julgaram ausentes nas manifestações de minhas atividades mentais enquanto vivo, em meu cérebro¹⁴. Independentemente do que vier a acontecer com o cadáver, seja ele enterrado, queimado, ou dissecado, o portador do mesmo não possui relações com nenhuma cerimônia religiosa, o que lhe provavelmente seria negado de qualquer maneira. Posto isso, não pretendo expressar qualquer hostilidade contra o líder religioso em si, indivíduo humano como todos os outros, e muitas vezes uma pessoa nobre e boa.”

¹² Miradouro com excelente vista panorâmica desde o Schneeberg, o mais oriental dos picos alpinos com mais de 6500 pés, até Puchberg (TASCHWER, 2016).

¹³ O mais oriental dos picos alpinos com mais de 6500 pés, é a montanha mais alta da Baixa Áustria (SCHNEEBERG, 2022).

¹⁴ Nesse trecho é possível notar referência aos cientistas rivais de Paul, que constantemente debatiam e contestavam suas ideias e experimentos.

Assinado como Dr. Paul Kammerer

P. S., Peço à minha esposa que se abstenha de vestir roupas pretas e de reproduzir demais sinais de luto¹⁵. (Neue Freie Presse¹⁶, 25 de setembro de 1926).

E desse modo, um dos maiores escândalos de fraude da primeira metade do século chegou ao seu fim, intrigando muitos autores e romancistas sobre os mistérios de sua morte.

Seus obituários podem ser encontrados espalhados pela imprensa austríaca. Conforme são lidos, é notória a surpresa de todos que o conheciam, uma vez que a maioria dos obituários transmitem considerações gerais de Kammerer como indivíduo, compactuando com sua interpretação através de olhos contemporâneos:

“Novidades de um evento trágico nos atingiu tarde desta noite. O eminente biólogo, Dr. Paul Kammerer, o qual livros e publicações atraíram generosa e justificável atenção, cujas palestras abrangiam uma entusiasmada audiência composta por centenas de pessoas, optou por dar fim a sua vida com suas próprias mãos. Dr Kammerer atirou em si mesmo na conhecida Schneeberg ... As cartas deixadas por ele não esclarecem as razões que levaram a essa fatal decisão” (Neue Freie Presse, Viena - 24.IX.1926).

Outro obituário publicado na revista científica Nature, intitulado Dr. Paul Kammerer (1926, v. 118, p. 635–636), se refere ao seu último livro publicado como uma das contribuições mais significativas à Teoria da Evolução desde Darwin.

6. Suicídio ou assassinato

Muitos mistérios circundam a morte do biólogo artista. Especulações dos motivos que induziram ao seu suicídio continuaram por dias após sua morte, e ainda é motivo de discussões. Afinal, Paul Kammerer tinha mais motivos para se matar ou mais motivos para ser morto por alguém?

Kammerer dispunha de muitos amigos, mas também de muitos inimigos. Um comentarista do Neue Freie Presse especulou em seu artigo “Das österreichische Elend” (A Miséria Austríaca), publicado em 24 de setembro de 1926, que o fato de sua terra natal não lhe oferecer uma oportunidade de emprego foram um dos motivos que antecederam sua trágica decisão.

“Dr. Kammerer costumava ter uma personalidade muito discutida no meio científico, porém seus méritos e talentos com certeza valiam a pena de serem mantidos em Viena.” (Neue Freie Presse, 24 de Setembro, 1926, p. 1.)

Paul tinha sido convidado a fazer parte da construção de um instituto de biologia experimental em Moscou na Academia Comunista sob direção do professor Palov, além de ser o chefe do departamento de genética. Kammerer aparentava estar muito feliz com essa novidade em sua vida, após anos decepcionando sua ambição de ocupar um cargo de presidência na Universidade de Viena, nunca alcançado.

Ele estava disposto a começar seus trabalhos em Moscou a partir do dia 01 de outubro daquele ano, a notícia de sua morte no dia 23 de setembro de 1926, alguns dias antes de sua grande mudança e início do novo capítulo da sua vida, foi um choque para todos que o conheciam (KOESTLER, 1971).

Desse modo, é perceptível o quebra cabeça circundando os motivos do suicídio. Inclusive, alguns relatos do círculo de amigos sobre possíveis motivos que poderiam ter levado Kammerer ao suicídio, ou a ser assassinado, foram abordados pela imprensa e expostos a seguir:

“Nos dois dias que antecederam sua morte, Dr. Kammerer visitou a Legação Soviética em Viena, o qual com muito prazer deu instruções sobre a embalagem e transporte de seus aparelhos e máquinas científicas que havia

¹⁵ Postscript: uma nota adicional no fim da carta, logo após a assinatura, é representada por “P.S.” no começo da frase. A tradução literal significa um pós-escrito.

¹⁶ Na tradução literal significa “Nove Imprensa Livre”, é uma revista austríaca muito conhecida comumente comparada com o The Times, porém muito mais elaborada em questão de estilo.

encomendado para seu futuro instituto experimental em Moscou. E essas caixas ainda serão despachadas em Moscou num futuro próximo...” (Neue Freie Presse - 27.IX, 1926)

“Por muitos anos Kammerer foi próximo do escritor desses traços, não só representando o papel de contribuinte para o jornal, mas também um companheiro na luta do futuro socialista na humanidade.

Se nossa ordem social e científica se aproximasse do cadáver de Kammerer, o corpo levantaria seu braço, como diz a velha lenda alemã¹⁷, para indicar a presença de seus assassinos: uma ordem social que nega a um eminente cientista aquela existência segura a qual é fundamental para a atividade criativa; uma ortodoxia que o negou conhecimento, os meios de estudar e pesquisar que lhe são direitos, apenas porque ele não pensou, sentiu ou agiu de maneira ortodoxa...”¹⁸ (Der Abend, Vienna - 24.IX [Socialist daily], 1926).

Aparentemente Kammerer teria sido obrigado a se mudar para Moscou, e isso talvez tenha sido um fator crucial que influenciou na sua fatídica decisão, uma vez que não se sentia bem longe de sua terra natal.

Em vista da extensa imprensa acompanhando o caso, o New York Times, o qual a cerca de três anos antes havia reconhecido Kammerer como “Segundo Darwin” na produção de 28 de novembro de 1923, também publicou um longo obituário afirmando que o pesquisador era integrante de uma escola científica pouco ortodoxa, e, portanto, círculos científicos ortodoxos optaram por não aceitarem suas teorias, se opondo ao seu objetivo de popularizar o conhecimento científico e impedindo a realização do seu sonho de se tornar professor em Viena (The New York Times, 25 de setembro de 1926).

Ademais relatos advindos do seu círculo de amigos oferecem outra perspectiva relacionada com a vida amorosa do biólogo:

“A fatal decisão em acabar com sua vida pode ter sido influenciada pelo fato de uma artista vienense, o qual mantinha profundos sentimentos, não estar convencida de acompanhá-lo até Moscou... Ele não suportava a ideia de seus interesses artísticos e estéticos não serem tão bem-sucedidos em Moscou quanto suas conquistas científicas. Ele amava música, e amava mulheres...” (Neue Freie Presse - 25.IX, 1926).

“A infeliz decisão de encerrar sua vida pode ter sido em grande parte desencadeada quando uma artista vienense a qual ele mantinha em seu coração, decidiu não se mudar para Moscou com ele¹⁹” (Neue Freie Presse, 25 de setembro de 1926, p. 8).

Agora, teriam seus conflitos privados relacionados a sua vida amorosa sido um fator relevante ao suicídio/assassinato? Afinal, Kammerer se casou duas vezes, ambos os relacionamentos terminando em divórcio. Sem mencionar também a necessidade de abandonar seus amores em Viena uma vez que se mudasse para Moscou.

Já Walter Finkler, jornalista, biólogo, e antigo aluno de Kammerer, negou quaisquer especulações ligadas a vida amorosa em seu depoimento publicado na Neues Wiener Journal:

“Se desprendam das intrigas íntimas de quarto, elas não eram motivo suficiente para seu suicídio, no máximo um fator contribuinte. As raízes desse conflito são mais profundas e mais nobres. Ele morreu como um herói na fútil batalha contra as ruínas, as barricadas, e os demônios tradicionais” (Neues Wiener Journal, September 25, 1926).

Com essa fala, Finkler se refere a façanha de Kammerer em conseguir provar que fatores externos podem influenciar os instintos e o modo de vida dos seres vivos, ao passo que esses traços adquiridos possam ser herdados através da descendência. Afinal, ao longo desses experimentos, Proteus anguinus cegos adquiriram olhos funcionais; as salamandras de fogo adquiriram listras, e os Alytes obstetricans adquiriram as chamadas almofadas nupciais. Principalmente por trabalhar uma ideia Lamarckiana em um período a qual as ideias

¹⁷ Não se sabe especificamente a qual lenda se refere.

¹⁸ Nesse depoimento, não fica exatamente claro se o status de forasteiro, de origem parcialmente judaica, e socialista passivo está sendo levado em consideração como aspecto relevante para o possível assassinato de Kammerer (GLIBOFF, 2006).

¹⁹ Não há provas concretas de quem seja essa artista vienense, mas é provável que seja Grete Wiesenthal, dançarina famosa de Viena daquela época (TASCHWER, 2016).

Darwinistas já se sobressaiam, Kammerer entrou no universo político ao colocar em risco a doutrina da inviolabilidade dos traços, do absolutismo da raça, ou da onipotência da seleção, a teoria da necessidade de genocídio como fator de seleção (Neues Wiener Journal, 26 de setembro de 1926).

Na Neues Wiener Tagblatt, outro colega de Kammerer, cujo nome é Peter Sturmbsch (1888-1936)²⁰, também homenageou o falecido utilizando algumas palavras:

“Paul Kammerer era o pesquisador mais criativo e livre do país; mas qual era a utilidade dessa liberdade que detinha em Krähwinkel²¹? Nossa alma mater era tão benevolente, não queria ser o melhor filho, que eram tão diferentes dos mais domesticados. Ela é uma mãe sábia que a conhece e reconhece como filha. Nossa alma mater não era tão sábia! ... O que pode o enorme coração de um ser humano e artista fazer melhor do que ser tolo?” (Neues Wiener Tagblatt, September 26, 1926, p. 7).

Peter via seu amigo como alguém sonhador, criativo, que percorria caminhos alternativos aos estipulados pela sociedade.

A reviravolta do caso ocorreu aproximadamente duas semanas após o suicídio, e foi uma surpreendente mensagem recebida de Moscou, aparentemente enviada por Kammerer a “The Communist Academy” (Academia Comunista). Na carta, Kammerer escreve a seus colegas de Moscou um dia antes de tirar sua vida:

“Provavelmente todos vocês têm ciência sobre o ataque que o Professor [G.K.] Noble²² disparou contra mim na edição de 7 de agosto de 1926 da Nature. Este ataque é baseado na inspeção da evidência referente ao meu espécime Alytes com as almofadas nupciais, a qual Dr. Noble conduziu junto ao Professor Przibram, com meu consentimento, no Instituto de Biologia Experimental em Viena. A questão principal é uma coloração artificial, provavelmente parecida com corante de tinta, através do qual a coloração da pele negra da região com a almofada nupcial teria sido supostamente tingida. Alega-se que seja uma falsificação presumivelmente atribuída a mim.

Achei a afirmação do Dr. Noble totalmente confirmada; sim, também havia outros objetos, na qual meus resultados foram evidentemente “melhorados” pós-morte com tinta. Quem além de mim teria o interesse em submeter tais manipulações só pode ser remotamente presumido; o que é certo é que isso põe em dúvida quase toda a minha vida profissional.

Devido ao estado que a situação se encontra, não posso mais me ver como um homem adequado para aceitar sua oferta na posição de professor, embora eu não estivesse envolvido na falsificação dos meus espécimes. No entanto, não me vejo em uma posição que possa suportar a destruição do trabalho da minha vida e espero poder reunir coragem e força suficiente para pôr fim à minha vida fracassada amanhã” (Neue Freie Presse, 9 de outubro de 1929, p. 9).

Assim, de repente, Kammerer não era mais visto como vítima de problemas em sua vida privada, de seus relacionamentos, ou do desrespeito da Universidade de Viena. Em vez disso, ele agora era suspeito de ser um falsificador, cujo suicídio passou a ser visto apenas como uma admissão de culpa. A partir desse momento, se inicia uma segunda onda de publicações na imprensa austríaca, o principal tema era a possível sabotagem e manipulação nos experimentos de Kammerer, possivelmente planejados por ele mesmo.

Recapitulando, o experimento de Kammerer consistia em forçar uma espécie de sapo que se reproduz em terra, em água. Essa questão fez com que os machos desenvolvessem almofadas nupciais (nuptial pads). Essas almofadas auxiliam os machos a agarrar as fêmeas escorregadias na água durante a reprodução. Não finalizada as ideias de Kammerer, ele também afirmou que essas características são passadas para a próxima geração, sendo considerada uma

²⁰ Na sua tradução Judeu nascido em Viena e naturalizado na Tchecoslováquia, suicidou-se durante uma sessão da Liga das Nações em Genebra em 1926 (BERKOWITZ, 2019). Ele escrevia muitas poesias, algumas delas foram transformadas em música por Paul Kammerer (KOESTLER, 1971).

²¹ Na sua tradução do alemão seria um nome de lugar, é uma figura de linguagem para a estreita afinidade da pequena cidade, filisteia e burguesa (DICIONÁRIO DIGITAL DA LÍNGUA ALEMÃ, 2022). A impressão que passa seria de uma cidade fechada demais na sua própria bolha.

²² Zoólogo americano que atuou como curador-chefe do Departamento de Herpetologia e do Departamento de Biologia Experimental do Museu Americano de História Natural. Nasceu em 1894, morreu em 1940 (NECKER, 1940).

evidência da hereditariedade das características adquiridas. O ponto principal do escândalo foi de que as “manchas” encontradas no animal, não passariam de enxertos de tinta (GLIBOFF, 2006; GALO, FORSDYKE, 2022).

Alguns jornais austríacos, como o *The Neue Wiener Tagblatt* definitivamente consideravam o experimento manipulado como motivo para o suicídio de Kammerer, e esse fato é confirmado na publicação de 10 de outubro de 1926:

“Já a um ano antes da guerra, um artigo foi publicado em uma das edições do jornal *Nature*, o qual afirmava que as almofadas nupciais introduzidas por Kammerer não eram nada mais que manchas pretas. É muito concebível que a presente evidência de falsificação de dados tenha o deprimido completamente” (*Neues Wiener Tagblatt*, 10 de outubro de 1926).

Enquanto as notícias eram espalhadas, diversas teorias surgiam em meio às diversas publicações do período, entre elas é possível citar Hans Przibram²³ na *Neue Freie Presse*:

“Seria um equívoco interpretar a despedida de Paul Kammerer como uma auto-incriminação... É absolutamente mistificador o responsável pela coloração artificial das almofadas nupciais, exatamente como Professor Noble mencionou. Porque os experimentos de Kammerer remontam a muitos anos, é impossível hoje determinarmos o culpado. Kammerer percebeu que esse assunto nunca seria resolvido, portanto estava cansado de toda a hostilidade diante de si e percebeu que a melhor alternativa seria acabar com sua vida” (*Neue Freie Presse*, 10 de outubro de 1926, p. 13).

Demais especulações, como por exemplo em uma publicação do repórter Egon Erwin Kisch, em *Berliner Montagspost*, atribuem a responsabilidade da falsificação a algum assistente, durante o período da guerra, que ansiava em desqualificar os resultados descobertos (*Berliner Montagspost*, 18 de outubro de 1926).

Será que alguém manipulou os experimentos de Kammerer para incriminá-lo? Ou Kammerer realmente percebeu que seus experimentos eram inviáveis e programou toda a falsificação? E se queriam incriminá-lo, qual o motivo? Seria o falsificador antissemita? Ou só contrário às ideias excepcionais de Kammerer?

Alguns autores e pesquisadores dedicaram suas pesquisas à exploração desse caso, entre eles podemos citar Arthur Koestler (1905 - 1983)²⁴. Arthur se interessou por Kammerer enquanto era estudante em Viena, tinha 20 anos quando ele morreu, tendo nunca o encontrado presencialmente.

Segundo ele, Kammerer se recusou a aceitar a teoria Darwinista de evolução baseada em mutações aleatórias, acreditando amplamente que o principal veículo da evolução progressista seria a herança das características adquiridas, que mais se assemelhava com a ideia postulada por Lamarck em 1809. Essa circunstância era, e ainda é, um tópico foco de inúmeras discussões entre os biólogos, por se tratar da controvérsia entre Lamarckistas e Darwinistas, contexto que vem se estendendo desde há quase um século. Esse foi o cenário intelectual na época do escândalo (KOESTLER, 1971). Desse modo, o livro “*The Case of The Midwife Toad*” se tornou um tópico para discussão, por apresentar fatos históricos e trabalhar de volta a reputação de Paul Kammerer o livrando da acusação de fraude, o resultado consistiu em a maioria dos biólogos rejeitando a herança de características adquiridas dentro do quadro evolutivo, porém alcançando sucesso popular e influência duradoura, em particular entre uma nova geração de biólogos críticos ao modelo neo-darwinista “linha dura” (BUBKILIJAS; TASCHWER, 1971).

“Todas as aquisições ou perdas feitas por natureza sobre os indivíduos, através da influência do ambiente em que sua raça foi colocada há muito tempo e, portanto, através da influência do uso predominante ou desuso permanente de qualquer órgão; tudo isso é preservado pela reprodução aos novos indivíduos que surgem” (LAMARCK, 1809).

7. Conclusão

O zoólogo vienense Paul Kammerer segue sendo um dos cientistas mais controversos do início do século XX. Aqui seu trabalho é reconsiderado à luz dos problemas da virada do século na teoria evolutiva e na metodologia

²³ Diretor do Instituto de Pesquisas Biológicas (TASCWER, 2016).

²⁴ Estudou ciências sociais e filosofia em Viena, dissertação sobre a popularização da ciência em Viena por volta de 1900. Além disso foi “*Zwischenschaftler*”, jornalista freelance e pesquisador de ciência freelance (ACADEMIA, 2022).

experimental. Kammerer emerge não como um oponente do darwinismo, mas como um modernizador da teoria do século XIX, que havia incluído um papel para a herança de características adquiridas (GLIBOFF, 2006).

Este talvez seja o maior escândalo não resolvido na primeira metade do século XX, fator que justifica o interesse de Anatoly Lunacharsky (1875-1933) no caso. Ele era Comissário do Povo para Educação e Iluminação, e se encontrou com Kammerer na primavera de 1926 enquanto ele havia ido pra Moscou preparar sua pesquisa após lhe oferecerem a vaga na Academia Comunista de Ciências (TASCWER, 2016).

Lunacharsky era responsável, desde 1919 sob Lênin, pelo desenvolvimento cultural, educacional e científico na Rússia Soviética. Após sete semanas da morte de Kammerer, Lunacharsky dramatizou todo o caso na peça intitulada Salamandra (The Salamander). Na trama, o biólogo vienense foi apresentado como vítima de uma conspiração política e religiosa²⁵

Lunacharsky mais tarde reformulou seu drama de sete atos em um roteiro que foi filmado em 1928, principalmente em locações alemãs, em uma elaborada coprodução sob o nome Salamandra. No filme, Paul Kammerer foi interpretado por Bernhard Goetzke, representado pelo personagem Karl Zange, um professor de zoologia em uma universidade em uma cidade medieval-fascista sem nome, composta por diversos lugares em que se passaram as filmagens, entre eles Berlin, Munich, Leipzig e Erfurt (TASCHWER, 2016).

Portanto, as incertezas da morte de Kammerer seguem um mistério até os dias de hoje. Muitas teorias da conspiração podem ser encontradas na internet, algumas relacionadas aos antisemitas, outras relacionadas ao comunismo da Rússia, ou a ideologias opostas ao Lamarckismo. Mas também há aqueles que afirmam os experimentos serem uma farsa, e totalmente inviáveis para o conhecimento atual da ciência. A polarização entre Lamarckistas e Darwinianos é o estímulo que carregam essas discussões até os dias de hoje.

Não se pode negar, porém, que Kammerer, e principalmente sua filha Lacerta, carregam consigo uma parte da história da elite intelectual de Viena no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, principalmente por seu papel como artista e pesquisador.

Referências

ACADEMIA. **Klaus Tascwer**. In: **About author**, 2022

Antony Beaumont: Zemlinsky. **Faber and Faber**, Londres, 2000, [ISBN 0-571-16983-X](#)

BARATA, A. M. **A maçonaria e a ilustração brasileira**. História, Ciências, Saúde-Manguinhos [online]. v. 1, n. 1, 1994

BARHAM, J. **"Gustav Mahler's Musical Jewishness" in Perspectives on Gustav Mahler**. Aldershot, Reino Unido: Ashgate Publishing Limited, 2005. ([ISBN 0-7546-0709](#)).

BAUSEK, N; STEFAN W. **"Tragic Deaths in Science: Paul Kammerer – the Cold Case of Science Fraud."** **Paperpile**, 27 Feb, 2018

BUKLIJAS, T.; TASCHWER, K. A feeling for Lamarckism: The making, reception and impact of Arthur Koestler's The Case of the Midwife Toad (1971). **ACADEMIA**, p. 1-25, 6 set. 2022.

DICIONÁRIO DIGITAL DA LÍNGUA ALEMÃ. **Krähwinkel**, 2022

²⁵ Considerando o contexto da época, talvez seja um exagero associar o filme a apenas uma disputa entre os países, porém a evidência empírica de Kammerer da herdabilidade de traços adquiridos poderia ter sido utilizada como base para a ideologia comunista, como contraste ao Darwinismo expressado no lado Leste (KOESTLER, 1971). Sua abordagem neolamarckiana parecia enquadrar-se no quadro ideológico do materialismo dialético e confirmá-lo cientificamente. Tanto que o próprio Kammerer simpatizava com o socialismo (TASCHWER, 2013)

DR. PAUL KAMMERER. *Nature*, v. 118, n. 2974, p. 635–636, 30 out. 1926.

GALO, A.G., FORSDYKE, D.R. O Caso Kammerer. In: **Treasure Your Exceptions**. Springer, Cham, pp 487-502, 2022.

GLIBOFF, S. The Case of Paul Kammerer: Evolution and Experimentation in the Early 20th Century. **Journal of the History of Biology**, 39(3), 525–563, 2006

GLIBOFF, S. The Case of Paul Kammerer: Evolution and Experimentation in the Early 20th Century. **Journal of the History of Biology**, 39(3), 525–563, 2006.

Jan Willem Arntzen, Mathieu Denoël, Claude Miaud, Franco Andreone, Milan Vogrin, Paul Edgar, Jelka Crnobrnja Isailovic, Rastko Ajtic, Claudia Corti. 2009. *Proteus anguinus*. **The IUCN Red List of Threatened Species**, 2009.

KOESTLER, A. **The Case of the Midwife Toad**, London: Hutchinson, 1971

LAMARCK, J. B. **Philosophie Zoologique**. (1809)

MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira. **Lamarck y evolución orgánica: vida, materia y sus relaciones. [Lamarck and organic evolution: life, matter and their interrelations.]** Pp. 364-70, in: GARCÍA, Pío; MOREY, Patricia (eds.). *Epistemología e Historia de la Ciencia. Selección de Trabajos de las XIV Jornadas. Facultad de Filosofía y Humanidades. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba*, 2004. (ISBN [950-33-0486-5](#))

MICHAEL B. Stefan Lux (1888–1936): a calculated suicide before the Second World War, **Journal of Modern Jewish Studies**, 18:1, 75-91, 2019

MÜLLER, G. B. *Vivarium: Experimental, Quantitative, and Theoretical Biology at Vienna's Biologische Versuchsanstalt (Vol. 19)*. MIT Press, 2017

NECKER, W. L. “Gladwyn Kingsley Noble, 1894-1940: A Herpetological Bibliography.” **Herpetologica**, vol. 2, no. 2, pp. 47–55, 1940.

NEUE FREIE PRESSE. “**Der Selbstmord Paul Kammerers: Mitteilungen aus dem Freundeskreis ü ber die Ursache der Tat**”, p. 8, September 25, 1926.

NEUE FREIE PRESSE. “**Der Selbstmord Paul Kammerers: Mitteilungen aus dem Freundeskreis ü ber die Ursache der Tat**”, p. 8, September 25, 1926.

NEUE FREIE PRESSE. “**Die Gründe von Paul Kammerers Selbstmord**,” October 10, p. 13, 1926.

NEUE FREIE PRESSE. “**Die letzten Verfü gungen Paul Kammerers**”, p. 3, September 25, 1926.

NEUE FREIE PRESSE. “**Selbstmord des Biologen Paul Kammerer**”, p.8, September 24, 1926.

NEUES WIENER JOURNAL. “**“Paul Kammerer’ von seinem Schüler Walter Finkler**”, September 25, 1926.

NEUES WIENER JOURNAL. “**“Paul Kammerer’ von seinem Schüler Walter Finkler**”, September 25, 1926.

NEUES WIENER TAGBLATT. “**Paul Kammerer**”, p. 7, 26 de setembro, 1926

SCHMIDL, S. ‘**We Strove to Learn from Him**’. Paul Kammerer's Relationship with Gustav & Alma Mahler. **News About Mahler Research**. 60, 2010.

STATISTIK AUSTRIA. 30732 Himberg. In: **STATISTIK AUSTRIA. Ein Blick auf die Gemeinde: Niederösterreich.**, 2022.

TASCHWER, K. **The Case of Paul Kammerer. The Adventurous Life of the Most Controversial Biologist of His Time**. *German Literature Online*, München, p. 7-21, 2016.

TASCHWER, Klaus. **A Movie that Shaped the History of Biology (a bit) – On the Soviet-German Silent Movie “Salamandra” from 1928**. *ACADEMIA*, p. 1-14, 2013.

THE NEW YORK TIMES. “**Kammerer Kills Self With Gun Near Vienna**”, September 25, 1926.

VARGAS, A. O., Krabichler, Q., & Guerrero-Bosagna, C. (2016). **An Epigenetic Perspective on the Midwife Toad Experiments of Paul Kammerer (1880-1926)**. *Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution*, 328(1-2), 179–192. doi:10.1002/jez.b.22708